

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES**

IJEMS

REFEREED JOURNAL

YEAR: 2, (DECEMBER 2024) ISSUE: 4

ÖZEL SAYI

HATAY-DEPREM

ISSN: 2980-2350

15/12/2024

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

Editörler
Ercan YÜCEL

Kapak Tasarımı
Nihat YALDIZ

Mizanpaj, Yazım ve Teknik Editörler

Doç. Dr. Ömer Faruk KADAN

ISSN NO: 2980-2350

Yayın Tarihi: 15 Aralık 2024

Doi No

<https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.10561960.svg>

License

Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası

İletişim:

+90 552 592 21 61

e – posta:

doguakdenizarastirmaları1@gmail.com

Web Adres:

www.tarihburada.com

Note: All kinds of administrative, academic and legal responsibilities of the articles belong to the article authors.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

PURPOSE AND SCOPE

International Journal of Eastern Mediterranean Studies is an international peer-reviewed academic journal published three times a year (January-June-December) starting from January 2024. The journal may also publish a special issue once a year. The journal is an academic journal and aims to share qualified research and review articles in all fields of History and Literature, as well as Social - Cultural Studies, with the scientific world.

The special purpose of the International Journal of Eastern Mediterranean Studies is to highlight articles related to master's and doctoral studies completed in the field of History, unlike other journals published in our country.

Its general purpose is to promote newly completed master's and doctoral studies and to organize science conversations that will highlight priority information that will enable them to participate in scientific life, and to publish these conversations on the website www.tarihburada.com.

Our magazine is a digital publication and is not in print.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

EDITORIAL BOARD	
Abay Kabakbayevich DUISENBAYEV	Kazakistan
Abdulqodir TOSHQULOV	Özbekistan
Adem ÇALIŞKAN	Türkiye
Ahmet Haşimi	Türkiye
Ali TOPÇUK	Azerbaycan
Arpad HORNYAK	Macaristan
Ateş AHMETLİ	Almanya
Aynur KHUZHAKHMETOV	Başkurdistan
Ayşe ZAMACI	Türkiye
Bahar Bahriddinovna TÖRAYEVA	Özbekistan
Bekezhan A. AKHAN	Kazakistan
Ercan YÜCEL	Türkiye
Evangelia BALTA	Yunanistan
Galip SAYILOV	Azerbaycan
Gulnoz KHALİYEVA	Özbekistan
Gülniz SATTAROVA	Özbekistan
Gülşen EMİNOVA	Azerbaycan
Haydar ÇORUH	Türkiye
Hüseyin BEYOĞLU	Irak
Igor Viktorivich TURİTSYN	Rusya
İlhami YURDAKUL	Türkiye
Kakajan JANBEKOV	Türkmenistan
Mehmet Yaşar ERTAŞ	Türkiye
Metin Ziya KÖSE	Türkiye
Moslem SARBAST	Macaristan
Muhtar MIROV	Kazakistan
Murat ULUSKAN	Türkiye

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

Naile HÜSEYNOVA	Azerbaycan
Necat KEVSEROĞLU	Irak
Nihat YALDIZ	Türkiye
Nübar HAKİMOVA	Azerbaycan
Obidjon SOFİYEV	Özbekistan
Oktaj HASANİ	Kosova
Radık GALİULLİN	Tataristan
Rahimmammet KÜRENOV	Türkmenistan
Redzeb SKRİJELJ	Serbia
Roza Zh. KURMANKULOVA	Kazakistan
Sanobar TO'LAGANAOVA	Özbekistan
Selim BEZERAJ	Kosova
Seyfeddin RZASOY	Azerbaycan
Svetlana Petrovna ANZOROVA	Rusya
Ülkü ÇALIŞKAN	Türkiye
WANG XU	Çin

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	vi
DOĞUNUN KRALİÇESİ ANTAKYA'DA DEPREM GERÇEĞİ	9
ve 6 ŞUBAT 2023 DEPREMİNDE KAYBOLAN DEĞERLER	9
SEBAHAT KARA	9
Ali İŞİK	9
YUNUS EMRE BAĞÇECİOĞLU	9
https://doi.org/10.5281/zenodo.14294472	9
GELENEKSEL TÜRK CAM SANATI BAĞLAMINDA CAM SANATI TARİHİ	26
Caner CANBİRDİ	26
Sercan DEMİR	26
Muhammet AĞGÜL	26
https://doi.org/10.5281/zenodo.14295228	26
LALEH KHALILİ'NİN GÖZÜNDEN FİLİSTİN ULUSAL KAHRAMANLARI VE ŞEHİTLERİ	41
Tugay KORKMAZ	41
Bünyamin HÜYÜK	41
Ali Ceyhan GÜNBAZ	41
https://doi.org/10.5281/zenodo.14295615	41
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OKULÖNCESİNDE YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İNCELENMESİ	66
Fikriye AKSOY BOĞANAK	66
Ömer Osman YÜCE	66
Uğur NARCIOĞLU	66
https://doi.org/10.5281/zenodo.14296699	66
OSMANLI DEVLETİNİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA KATILMASININ SEBEPLERİ VE CEPHELERDEKİ DURUMU	93
Hüseyin AKÇİVİ	93
Ömer Osman YÜCE	93
https://doi.org/10.5281/zenodo.14296973	93
LALEH KHALILİ'NİN GÖZÜNDEN	114
YASER ARAFATIN KATLİ SONRASINDA İSRAİL TARAFINDAN PLANLI BİR ŞEKİLDE İŞGAL EDİLEN FİLİSTİN TOPRAKLARI	114
Mehmet ÇEVİK	114
Betül GÜNBAZ	114
Hasan ŞEKERLİ	114
https://doi.org/10.5281/zenodo.14319127	

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

SAYIDA GÖREV ALAN HAKEMLER

Bayram ŞAHİN

Mehmet TATAROĞLU

Mehmet AÇAR

Levent TAHİROĞLU

Muhammet AĞTOPRAK

Kadriye KARA

Güler GÜLER

Mustafa Ertan BOZKIR

Senem GÜLER

Akif BAYĞIN

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

DERGİNİN TARANDIĐI İNDEKLER

Bu dergideki Makaleler Avrupa BirliĐi İndeksi

OpenAIRE

<https://zenodo.org/record/8190171>

ve Index Copernicus tarafından indekslenmektedir.

Dizine eklendi

 OpenAIRE

Topluluklar

 Ulusallararası DoĐu Akdeniz Arařtırmaları Dergisi

Detaylar

DOI

DOI [10.5281/zenodo.10166009](https://doi.org/10.5281/zenodo.10166009)

Kaynak tipi

Günlük

Yayımcı

Zenodo

Yayınlanan

Ulusallararası DoĐu Akdeniz Arařtırmaları Dergisi,
ISSN: 2980-2350, 2023.

INDEX COPERNICUS ICI World of Journals ICI Journals Master List ICI World of Papers

INTERNATIONAL

Sorting

Search Results

 Journal title: International Journal of Eastern Mediterranean Studies
ISSN: 2980-2350
GICID: *nd*
Country / Language: TR / *nd*
Publisher: *nd*

Deposited publications: 0 | Full text: 0% | Abstract: 0% | Keywords: 0% | References: 0%

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN The Global Index
PORTAL for Continuing
Resources

**LALEH KHALILI'NİN GÖZÜNDEN FİLİSTİN ULUSAL KAHRAMANLARI
VE ŞEHİTLERİ**

*Tugay KORKMAZ
**Bünyamin HÜYÜK
*** Ali Ceyhun GÜNBAZ

Makale Türü: Kitap Tanıtımı
Makale Gönderme Tarihi: 15.10.2024
Makale Kabul Tarihi: 20.11.2024

Atıf Bilgisi:

Korkmaz, T.& Hüyük, B. & Günbaz, A. C. (2024). Laleh Khalili'nin Gözünden Filistin Ulusal Kahramanları Ve Şehitleri. International Journal Of Eastern Mediterranean Studies, Cilt: 2, Sayı: 4, s. 41-65.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14295615>

Özet

Filistinlilerin son yarım yüzyıldır süren tarihi, işgal altında yaşayan veya anavatanlarından sürgün edilen bir halk olarak kargaşalarla dolu olmuştur. Onlarınki zaman zaman trajik bir hikaye olmuştur, ancak aynı zamanda direniş, kahramanlık ve milliyetçi özelemlerle de doludur. Laleh Khalili'nin büyüleyici ve rahatsız edici kitabı, mücadele tarihinin önemli anlarının törenlerinin ve anmalarının siyasi yaşamlarının önemli bir parçası olduğu Lübnan mülteci kamplarındaki deneyimlerine dayanmaktadır. Dr. Khalili'ye göre, geçmişteki bu anma törenleri, hem Lübnan'da hem de ötesinde, haklarından mahrum bırakılmış Filistin halkı arasında bir ulus olma duygusu ve mücadele stratejileri oluşturmaya yardımcı olmuştur. Ayrıca, son yıllarda uluslararası toplumda özgürlük ve haklar söylemlerinin nasıl değiştiğini ve yerel kurumların karakterinin nasıl evrildiğini analiz ediyor. Filistin milliyetçiliğinin temsilinde kahramanca olandan trajik olana doğru bir kayma olduğunu. Bu eğilim, şehitlerin anılması ve Filistin kolektif hafızasında trajik ama simgesel figürler haline getirilmesiyle örneklendirilmektedir. Makalede Filistin'in bir devlet olarak ortaya çıkışından itibaren İsrail ile mücadele sırasında ünlenen ve şehit edilen kahramanlar hakkında bilgi verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Filistin, İsrail, Kahraman, Lübnan, Şehit

Abstract

The history of the Palestinians over the last half century has been one of turmoil, as a people living under occupation or exiled from their homeland. Theirs has been a tragic story at times, but it has also been one of resistance, heroism and nationalist aspirations. Laleh Khalili's fascinating and disturbing book is based on her experiences in Lebanon's refugee camps, where ceremonies and commemorations of significant moments in the

* Müdür yardımcısı, Şehitkamil Belediyesi Öğretmenler Ortaokulu, tgymz@gmail.com, Orcid no: 0009-0007-0755-4718

** Müdür Yardımcısı, Şehitkamil Belediyesi Öğretmenler Ortaokulu, bh442700@gmail.com, Orcid No:0009-0003-5020-5004

*** Müdür Yardımcısı, Şehit Polis Mehmet Çelik İlkokulu, ceyhun_gunbaz@hotmail.com, Orcid no: 0009-0007-8204-1058

****Bu makale Laleh Khalili, Heroes and Martyrs of Palestine, The Politics of National Commemoration, Chambridge Pulpication, London 2007 adlı eserin s. 1-25'inci sayfalarından yapılan tercümeden faydalanılarak üretilmiştir.

history of the struggle have become an important part of their political life. According to Dr. Khalili, these past commemorations have helped to build a sense of nationhood and strategies of struggle among the disenfranchised Palestinian people, both in Lebanon and beyond. She also analyses how discourses on freedom and rights have changed in the international community in recent years, and how the character of local institutions has evolved. She argues that there has been a shift in the representation of Palestinian nationalism from the heroic to the tragic. This trend is exemplified by the commemoration of martyrs and their transformation into tragic but iconic figures in Palestinian collective memory.

The article provides information on the heroes who have become famous and martyred in the struggle with Israel since the emergence of Palestine as a state.

Keywords: Palestine, Israel, Hero, Lebanon, Martyr

Giriş

Laleh Khalili, Heroes and Martyrs of Palestine, The Politics of National Commemoration, Chambridge Puplicaton, London 2007 adlı eserinde Filistinlilerin İsraililere karşı savaşlarında ölen gençlerinin şehitliğinin netür bir inanca dayandırıldığına sorgulandığı bu makalede hem Filistinlilerin ve hem de İsraililerin bakış açıları sorgulanırken, bir manada bütün bir Arap camiasında şehadet mertebesinin hangi şartlar gereği bu şekilde algılandığına dayalı bir anlatım sergilenmektedir. Laleh Khalili bunu sorgularken kendi mantık süzgecinden kaynaklanan bir çok soru sormakta ve bu sorulara cevaplar aramaktadır. Bu makalede yapılmak istenen şey onun bu sorularının neyi amaçladığını göstermek olup onun kalemi üzerinden yargılarının anlatılmasına izin vermektir. Khalili:

“Herkes nedenler ve sonuçlar konusunda aynı fikirde olmayabilir, ancak hiç kimse Filistinlilerin - ve İsraililerin - milliyetçi iddialarının geçmişe dair hikayelerle, anılar ve tarihlerle desteklendiğini inkar etmiyor.” (s.1) cümlesinin perde arkasında her iki toplumun geçmiş yaşamlarından, hatta atalarından gelen iddialar ve hikayeler üzerinden hareket ederek kendi iddialarına yön vermekte, genç nesillerini bu iddialar üzerinden şekillendirmektedirler.

“Tüm milliyetçi anmalar simgesel imgeler, nesnelere ve kişilerle ilişkilendirilir. Bu simgeler ulus hakkında daha geniş bir anlatımın parçasıdır, çünkü ulusun kendisi sıklıkla insanlaştırılır ve bir kimliğe, bir "ulusal karaktere" ve bir biyografiye sahip olarak tasvir edilir. Birçok şekilde ve mekanda kutlanan ve anılan ulusun hikayesinin bir nesilden diğerine aktarıldığı ve ulusun ve karakterinin temel çekirdeğini oluşturduğu düşünülmektedir. Fransız milliyetçiliğinin la Marseillaise, Bastille ve de Gaulle'ü vardır. ABD milliyetçiliğinin bayrağı, 4 Temmuz'u, İç Savaşı ve Ground Zero'su vardır. Massada, Sabra, David Ben-Gurion ve "Seni unutursam, Kudüs" Siyonist milliyetçiliğinin simgeleridir. Filistin milliyetçiliğinin Nakba'sı, İntifada'sı, Kubbet-üs Sahra'sı, Sabra ve Şatilla katliamları, kareli kefiye atkısı ve

şehit posterleri vardır. Ancak bu tanınabilir ancak seçici ikonları listelerken, bu milliyetçilikler ve onların hafıza gösterişleri somutlaştırılıyor: bu ikonların hiçbiri istikrarlı, tarihsel olarak değişmeyen veya tartışmasız değil. Milliyetçi anlatılar - ve özlerindeki önemli semboller - içeriden ve dışarıdan sorgulanıyor”. (s. 2)

Khalili, milliyetçi anlatıların insanların yakın geçmişte yaşamış oldukları olaylarda kahramanlaştırdıkları anılar ve kişiler üzerinden hareket ederek ortaya çıktığını, bu hadiselerin insanlar üzerinde ne derece etki bırakmış olduklarını sorgulamakta ve milliyetçi akımlarla ilgili duygu ve düşüncelerin bu olaylara bakış açısıyla şekillendiğini iddia etmektedir.

“Bu çalışma, son birkaç on yılda hatırlanan Filistin (tarih) hikayelerinin ve ulusal anmalardaki dönüşümlerin performanslarıyla ilgilidir. Törenlerde, takvimlerde, okul kitaplarında ve tarih anlatımında anılan ikonları, olayları ve kişileri inceliyorum ve bunu yaparken Filistin ulusal hareketinin karakterindeki, yakınlıklarındaki, değerlerindeki ve harekete geçirme stratejilerindeki dönüşümlere ışık tutuyorum. Milliyetçi anmayı anlamak için, bu kitap bir dizi soru ortaya koydu ve bunları takip etti. Bazıları milliyetçi anmaların nitel içeriğiyle ilgili: geçmişteki kahramanlıklar ve trajediler hangi şekillerde kutlanıyor veya yas tutuluyor? Filistinlilik her zaman şehitlikle ilgili miydi - hem Filistin milliyetçiliğinin muhaliflerinin hem de onun İslamcı bir versiyonunun bazı savunucularının iddia ettiği gibi (Abu-Faris 1990)? Yoksa başka zamanlarda şehitlik Filistin milliyetçi anmalarında bu kadar merkezi bir yer tutmamış olabilir mi? Diğer sorular anmaların iç işleyişini inceliyor. Eğer, benim iddia ettiğim gibi, milliyetçi anlatılar istikrarlı değilse ve bu nedenle anmalar da nesne, ton ve yankı açısından akışkansa, siyasi ve toplumsal dönüşümler Filistinli mültecilerin sürgün tarihlerini, hayatlarını ve kayıplarını hatırlama ve anma biçimlerini nasıl etkiliyor? Diasporik nüfusun kozmopolit metropol merkezlerinden ziyade kamplarda ve gecekondu mahallelerinde ikamet ettiği, Gellner'in (1983: 101–109) atıfta bulunduğu, refah içinde olmamış ve burjuvalaşmamış milliyetçilerin aksine, topraksızlaştırılmış bir ulusta, milliyetçi anlatı yapımı hangi biçimi alır? Son bir soru dizisi milliyetçi anmanın kaynaklarını ve söylemsel sınırlarını sorguluyor. Milliyetçi anma biçimleri ve anlatıları ulusötesi olarak ödünç alınıyor mu yoksa yerel olarak mı hayal ediliyor ve yeniden üretiliyor? Küresel politikadaki sismik değişimler - Soğuk Savaş'ın sonu, insan hakları ve insani politikaların yükselişi - yerel uygulamaları nasıl etkiliyor? Hepsi Avrupa merkezli olmayan ulusötesi söylemler, yerel seferberlik sözcük dağarcıklarını bilgilendiriyor mu? Bu söylemler, ulusal topluluklar ve ulusötesi kurumlar

arasındaki ilişkileri aracılık etmede hangi rolleri oynuyor?" (s. 2-3)

Khalili, çalışmasının Filistin ulusal kahramanlarının ortaya çıkışına adanmış ve onların ortaya çıkışları sırasında geçirdikleri evreleri bir çok soru sorarak yorumlamaya çalışmaktadır. Bunu yaparken İsraililerin ise yaptıkları üzerinden milliyetçi söylemler geliştirdiklerini ve onların da kendi kahramanlarını ezdikleri, yok ettikleri insanlar üzerinden oluşturduklarına dikkat çekmektedir. Khalili, bir tarafın ezilirken kahramanlaştırdıkları insan kitlelerine diğer tarafın ise ezerken kahramanlaştırdıkları insan kitlelerine yönelik ortaya koydukları bir milliyetçi kavrama sahip olduklarını ifade etmektedir.

Khalili'ye göre Milliyetçiliğin Tarihçesi

Khalili, "Benedict Anderson'un "Imagined Communities: Reflections on the Origin a Spread of Nationalism, London Verso (1991), adlı milliyetçilik üzerine yazdığı çığır açıcı eserinde, hayal edilen toplulukların "sahteliklerine/gerçekliklerine göre değil, hayal edildikleri tarza göre ayırt edilmesi gerektiğini" (s. 3) yazdığını ifade ederek anma eylemleri, olaylar ve nesnelere tarafından yayılan ulusal anlatıları incelediğini ifade etmektedir. Farklı milliyetçiliklerde neyin değerli kılındığını, kutlandığını ve anıldığını, o milliyetçiliğin nasıl oluştuğu hakkında çok şey ortaya koyduğunu savunan Khalili, Ulusal hikayelerin üretim mekaniğine odaklandığını, onları halihazırda var olan bir ulusal duygunun "doğal" yan ürünleri olarak analiz etmediğini, amacının, en yoğun şekilde hissedilen ve uğruna mücadele edilen milliyetçiliklerin bile etnik olmayan (veya zorunlu olarak) tarihsel olarak sürekli ve kesinlikle kalıcı olmayan geçmişe dair anlatılar olduğunu iddia etmektedir. Khalili, "...belirli olayların halkın ortak temeli olarak "hatırlandığını", ancak bu olayların inşası ve yeniden inşasının, anma anlatılarının değişen ruh halinin ve bu olayları çevreleyen anma uygulamalarındaki kopuşların hepsinin, bazılarının düşündüğünden çok daha az istikrarlı bir tarihsel veya ulusal bellek kavramına - ve dolayısıyla ulusal duyguya - işaret ettiğini..." (s. 3) savunmaktadır. Ona göre bu husus "kendileri siyasi stratejileri ve hedefleri şekillendirmede çok etkili olan değerli ulusal anlatıların sıklıkla hararetle tartışıldığını ve bunların yeniden üretilmesinin genellikle gücü ve kaynakları hangi tür söylemsel modların seçildiğini, hangi tür anlatıların yayımlandığını ve hangi kitlelerin dahil edildiğini etkileyen kurumlar gerektirdiğini ileri sürüyorum. Dahası, yerel milliyetçiliklerin daha geniş ulusötesi söylemlerle olan yakınlığı, Filistin milliyetçi uygulamalarının durağan ve benzersiz bir Filistin kültürünün sui

generis ürünleri olduğu fikrini çürütüyor.” (s.3) diyerek Filistinlilerin kendi ulusal kahramanlarını son dönemde ortaya çıkan direnişleriyle oluşturduklarını ancak bu hususta doğrudan kendilerinden kaynaklı değil, başka uluslardan aldıkları güç ile de benzerlikler kurduklarını iddia etmektedir. Khalili, “... Ulusötesi söylemlerle, yalnızca küresel söylemsel eğilimleri değil, aynı zamanda İran gibi komşulardan ve Hizbullah gibi müttefiklerden ödünç alınan söylemleri de işin içerisine kattığını...” belirtmektedir. Khalili, bütün bu tür kahramanlıklara karşı yeni bir söylem geliştirmektedir: “...Bu nedenle, açıkça sınırlandırılmış bir bölgenin hermetik olarak kapatılmış serasında müreffeh bir burjuvazi tarafından beslenen 'otantik' organik ve değişmeyen bir milliyetçilik kavramına meydan okuyorum...” diyerek aslında Filistinlilerin yaptığı tek şeyin gerçek olanla olmayanı birleştirerek kendi uluslarında olmayan yeni bir milliyetçilik kavramını, başka uluslardaki hikayeleri uyarlayarak kendi milliyetçilik kavramlarını oluşturmak veya dönüştürmek çabası içerisinde olduklarını ifade etmektedir.

Khalili'nin Bakış Açısıyla Tarih, Hikaye ve Gerçekler

Makalenin bu safhasından sonra sözü tamamen Khaliliye bırakacağız ve onun Filistin'in son dönemde üretmiş olduğu kahramanlık ve şehadet tiplerini nasıl ve hangi şartlarda ortaya çıkardığını kendi kaleminden takip edeceğiz, Khalili

“Bu kitapta, anma törenlerini -kamu performanslarını, ritüelleri ve anlatıları- incelemeyi seçtim çünkü anılarla değil, "hafıza pratikleriyle" (Olick 2003) ilgileniyorum; insanların kafalarındaki imgelerle değil, geçmiş olayların, kişilerin, yerlerin ve sembollerin değişken sosyal ortamlardaki sosyal çağrışımlarıyla ilgileniyorum. Pierre Nora (1996: 3), Fransa'daki lieux de me'moire üzerine yaptığı anıtsal çalışmasında hafızayı tarihten ayırır:

Hafıza her zaman şimdiki zamanın bir olgusudur, bizi ebedi şimdiye bağlayan bir bağıdır; tarih geçmişin bir temsilidir. Hafıza, duygu ve büyüün bir olgusu olduğundan, yalnızca kendisine uyan gerçekleri barındırır... Tarih, entelektüel, din dışı bir etkinlik olduğundan, analiz ve eleştirel söylem gerektirir. Hafıza, anmayı kutsal bir bağlama yerleştirir. Tarih onu ortaya çıkarır; dokunduğu her şeyi düzyazıya dönüştürür. Hafıza, bir araya getirdiği gruplardan fıskırır, yani Maurice Halbwachs'ın gözlemlediği gibi, gruplar kadar hafıza vardır, hafıza doğası gereği çoklu ama özgüldür; kolektif ve çoğul ama bireyseldir. Buna karşılık, tarih herkese aittir ve hiç kimseye ait değildir ve bu nedenle evrensel bir çağrıya sahiptir... Hafıza mutlaktır, tarih ise her zaman görelidir.

Nora'nın hafıza tanımının belirli yönleri -yani seçiciliği ve çok yönlülüğü- düşündürücü olsa da, tarih yazımı tanımının evrensel ve hafızanın özsel olduğu yönündeki açıklamaları sorunludur ve tarih ile hafıza arasında yapılan ayrımlar abartılı. Hafıza ve tarihin sırasıyla 'popüler' ve geçmişe dair entelektüel hikayeler olarak bu görüşü, bu iki anlatı kategorisinin karşılıklı örtüşmesini göz ardı eder ve hafıza adı verilen bir nesneyi tarihsizleştirir ve kutsallaştırır. Bu görüşe göre, hafıza bir grubun kolektif deneyimlerinden 'doğal olarak' fişkirir ve mutlak, duygusal, büyüdür ve bu nedenle akla, dinamizme veya değişime karşı duyarsızdır. Buna karşılık, analizin odak noktasını hafızanın metafizik veya bilişsel yönlerinden, pratikteki etkisine ve görünümüne kaydırıyorum. Bu sezgisel kayma hatırlamayı dışsallaştırır (Olick ve Robbins 1998) ve hatırlama ve anma süreçlerine toplumsal bir ortamda ve belirli kitleler ve bağlamlarla ilişkili olarak bakmamızı sağlar (Bruner 1984; Bruner ve Gorfain 1984). Anma uygulamalarını tarihselleştirir ve bunların çoklu üretim ve yeniden üretim alanlarını incelerim. Anmanın biçimlerden oluştuğunu düşünüyorum - örneğin, tarih anlatımı (Portelli 1997), anıt inşa etme, törenler - ve anlatı içerikleri. Anlatı içeriği benim için birincil ilgi alanıdır, çünkü bir ulus olma vizyonunu ifade ederken, anma anlatıları aynı zamanda olası uyum ve mücadele stratejileri de sunar.

Disiplinler arası geniş bir akademik çevre, anmayı ya çekişmenin alanı ya da aracı olarak görmüştür. Dünya çapında, farklı siyasi aktörler kolektif hafızanın ve ulusal anmaların biçimi, anlamı ve amacı konusunda mücadele ettiler. Bu çalışma kesinlikle bu akademik yapı içerisinde yer alsa da, milliyetçi anma uygulamalarının ulusötesi yakınlıklarını ve küresel politikanın yerel hafızaların üretimi ve yeniden üretimi üzerindeki derin etkisini de göstermeyi umuyorum. Dahası, anlatıların yalnızca anıların aktarımı için bir araç olarak değil, aynı zamanda tüm anma uygulamalarının temel içeriği olarak da önemini vurguluyorum. İster tören, ister anıt, ister duvar resmi veya anma adlandırması olsun, her anmanın açıkça veya dolaylı olarak bir hikaye içerdiğini savunuyorum. Hikayelerin önemi hakkında çok şey yazıldı. Hikayeler, "deneyimlerin salt bir arada var olmasını" (Turner 1980: 153) anlamlı anlatı dizilerine dönüştürür, olayları bir araya getirir ve bunları yalnızca geçmiş olayların gerçekliğine göre değil, aynı zamanda günümüzün zorunluluklarına, anlatının geliştiği toplumsal ve politik bağlama ve hikaye anlatıcısı ile izleyicisi arasındaki operasyonel ilişkilere göre düzenler. Hikaye anlatıcısı, ayrı olayları "seçici bir şekilde benimser" (Somers 1992: 601) ve bunları sıralayarak, birleştirerek veya atlayarak anlamlandırır (Zerubavel 1995:

225). ” (s. 4-5)

Khalili, anma anlatılarının inşasına bakarak Filistin anma uygulamalarına gömülü kahramanlık, trajik ve kararlılık hikayelerini analiz etmektedir. Ona göre, belirli bağlamlarda baskın anlatıların ortaya çıkışı, bunların yeniden üretim biçimleri, diğer zamanlardaki yıkıcılıkları ve bağlam, kurumlar ve mevcut ulusötesi söylemler değiştiğinde bunların tamamen farklı anlatılarla yer değiştirdiğini iddia etmektedir.

Filistin’de Milliyetçi Kimliğin Oluşması ve Arapların Yaklaşımı

Khalili, Filistin milliyetçiliğindeki dönüşümlerin incelenbilmesinin Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarında ve işgal altındaki Filistin topraklarında yapılacak gözlemlere bağlı olduğuna dikkat çekerek, her iki yerde de, genç yaşta şehadet mertebesine erişenlerin Kudüs sokaklarını süsleyen fotoğrafları ve duvar resimlerinden teşhis edilebileceğine işaret etmektedir. Khalili bu durumu dramatik bir şekilde şu cümlelerle ifade etmektedir: “...şehit adamların görüntüleri, Kudüs'ün fotoğrafları ve duvar resimlerinin yanında sokak duvarlarına yapıştırılmış posterlerden dışarı bakıyor. Neredeyse her evin iç duvarlarında genç bir şehit, bir oğul veya kız, bir koca, bir erkek veya kız kardeş resmi var. Okullar, klinikler ve hatta küçük dükkanlar, 1948'de geride bırakılan ve yıkılan şehir ve köylerin adlarını taşıyor. Lübnan'daki ve işgal edilmiş topraklardaki çoğu kampın kenarlarında, yarı yıkılmış binaların çukurlu gövdeleri, onları yaşanmaz hale getiren bombalamalardan yıllar, bazen on yıllar sonra ayakta kalıyor; savaşın şiddetini herkese hatırlatan ikonik nesnelere. Lübnan'da, beklenmedik yerlerdeki mezar taşları - camiler, okullar ve kreşler - kuşatmalar sırasında acil gömülere tanıklık ediyor. Beyrut'ta, toplu mezarların yerleri - işaretlenmemiş olsalar bile - dikkatli gözler için bir katliam tarihini okunabilir kılan ipuçları içeriyor: Tal al-Za'tar'da bir zamanlar kamp evleri olan harabelerin ortasındaki elli yıllık zeytin ve incir ağaçları, Şatila'da bir zamanlar sokak araları olan çiçek tarlaları. Şiddet, felaket ve üzüntü hikayeleri, Lübnan'daki kamp sakinlerinin sürekli ve gelişen anma uygulamalarıyla elle tutulur hale getiriliyor. İşgal edilmiş topraklarda taş atan çocuklar ve siyasi tutuklular kahraman şebab (genç adamlar) ile birlikte kutlanır. Orada, şehit cenazeleri sadece onlara katılan yerel halk için değil, aynı zamanda olayın yayınlanan görüntülerini gören uluslararası izleyiciler için de bilindik anma etkinlikleri...” (s.5-6) olduğuna dikkat çekmektedir.

Khalili, Filistinlilerin çok çeşitli olayları, nesnelere ve kişileri andıklarını belirterek, bazı

ikonik anma nesneleri arasında zeytin ağaçları, eski köylerde inşa edilmiş taş evler, portakallar, anahtarlar ve işlemeli elbiselerin dahi bulunduğunu, bu nesnelere ezici bir şekilde Filistin'deki günahsız köy yaşamıyla ilişkilendirdiklerini ve 1960'ların ortalarında yeniden ortaya çıkan milliyetçi hareketler karşısında adeta kendi göstergeleri haline getirildiklerini ifade etmektedir.

Khalili'ye göre Ghassan Kanafani'nin kurgu eserleri ve Mahmud Derviş'in şiirlerinin bu ikonların çoğunun yayılmasında önemli rol oynadığı gibi diğer yazarlar ve şairler, farklı siyasi kurumlar ve mültecilerin kendilerinin de bu şekilde bir davranış sergilediklerini ifade etmektedir. Öyleki, Nakba'ya (1948 felaketi)'ni bu çalışmanın dışında tutmak isteyen Khalili, özellikle milliyetçi hareketin 1960'larda başlamasından bu yana katlanılan kayıpların trajedilerini yas tutan anma pratiklerine odaklanmak istediğini belirtmektedir. Khalili, bundaki amacının savaşlar ve katliamlar gibi simgesel olayların ve şehitler veya fedaiyyin gerillaları gibi simgesel kişilere karşı duyulan güzel hisleri araştırmak ve bunların dair anlatıları, bunların üretimini ve yayılmasını, bazı olayların geriye dönük olarak nasıl kahramanca veya trajik olarak yeniden yorumlandığını, anmanın performatif yönünü ve Filistinlilerin kendilerinin bazen önemli tarihi anlara ilişkin baskın anma anlatılarını nasıl altüst ettiğini incelemek istediğini ileri sürmektedir.

Khalili, çalışmasının önemini ortaya koyarken "...Bu çalışma, Beyrut'taki Burj al-Barajna mülteci kampında on ay boyunca kesintisiz ikamet etme (2001-2002) ve Lübnan'a ve daha sonra Filistin Toprakları'na yapılan birkaç ziyaret (iki ila sekiz hafta arasında değişen sürelerde) üzerine kuruludur. Etnografik çalışma ve yüzlerce gayri resmi görüşme ve düzinelere resmi görüşme, Filistinli hizip ve STK yayınları aracılığıyla yapılan kapsamlı arşiv araştırmasıyla..." (s. 7) desteklediğine işaret etmektedir.

Khalili, Filistinliler hakkında yaptığı bu çalışmayı üç ana nedene bağlamaktadır. Bunlardan ilki ve en önemli sebebin; Filistinlilerin ulus olma mücadelesi, özellikle Arap devletleri İsrail tarafından yenildiği veya İsrail ile barış anlaşmaları imzaladığı için, Orta Doğu siyasetinin merkezi bir sorunu oluşturduğunu ve oluşturmaya devam ettiğini belirtmektedir. Filistin sorunu, onlarca yıldır Orta Doğu'da tartışmaları, tutkuyu ve çekişmeyi canlandırmıştır ve bundan kaynaklanan sorunlar ve endişeler azalma belirtisi göstermediğini ifade etmiştir.

Khalili, ikinci bir sebebin ise; vatansız oldukları için özellikle Lübnan'da ikamet eden Filistinlilere odaklandığını, genellikle devlet, siyasetin temel birimi olarak kabul edilir, ancak

yirminci yüzyılda vatansızlık durumu milyonlarca insanın, aralarında Filistinlilerin ve özellikle Filistinli mültecilerin de bulunduğu insanların hayatını etkilediğini ifade eder. Son on yıllar boyunca genellikle Filistinlilerin vatansızlığı, hem milliyetçi mücadele mekanizmalarını hem de devlet kurumlarının yokluğunda milliyetçi anlatının inşasını vurguladığını ve nihayet Filistinlilerin destek ve sempati için başvurdukları uluslararası siyasi kurumların ve söylemlerin daha da önem kazandığını ifade eder.

Khalili, üçüncü bir sebebin ise; Filistin hareketi içindeki stratejilerde ve yaklaşımlarda zaman içinde yaşanan dramatik değişimler, değişen milliyetçilikleri anlamak için önemli bir fırsat sağladığını belirterek, devrim olarak nitelendirilen bir dönemde, Lübnan'daki Filistinli mültecilerinin kendi hükümetleri için mücadele ederek haklarına kavuşmaya çalıştıklarını ifade etmişlerdir.

Khalili, Filistinlilerin Lübnan'da geçirdikleri on yıllardan sonra bu mücadelenin bir sonucu olmadığına karar vererek uygulanabilir bir milliyetçi hareketin olmayacağını anladılar ve uluslararası topluma yönelerek kendi hakları için mücadelelerini uluslararası haklar ve yükümlülükler kapsamında savunmaya yönelik yeni bir anlayış geliştirdiklerini ifade etmiştir.

Arap Ulusları Arasında Ulusötesi Hareketler Ve Söylemler

Khalili, “Temmuz 1959'da, Cezayir devrim savaşının son sancıları sırasında, bu mücadelenin en etkili sözcülerinden biri haline gelen Frantz Fanon (1963: 32), şunları ilan etti: Dünya nüfusunun üçte ikisi, devrime ihtiyaç duyduğumuz kadar ağır makineli tüfek vermeye hazır. Ve eğer diğer üçte biri bunu yapmazsa, bu kesinlikle Cezayir halkının davasına sempati duymadığı için değildir. Tam tersine, bu diğer üçte biri, bu davanın koşulsuz manevi desteğine sahip olduğunu duyurmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Ve bunu somut olarak ifade etmenin yollarını bulur.

Bir davanın savunulmasında sempatisi harekete geçirilebilen bir dünyanın farkındalığı ve geniş kitlelere hitap ederek ulusal sınırların başarılı bir şekilde aşılması, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin birçok siyasi hareketinin ayırt edici özellikleridir. Üniversitelerde, dini kurumlarda, dayanışma örgütlerinde, savaş alanlarında ve konferanslarda ulusötesi dayanışma ve sempati ağları ortaya çıktı ve farklı hareketler birbirlerine finansal kaynaklar, gönüllüler - hem militan hem de pasifist- ve silahlar sağladı. Ancak küresel bağlılıkların daha maddi tezahürlerinin yanı sıra, ulusötesi söylemler belirli yerlerde oluşturulur ve daha sonra sınırlar

ötesinde ödünç alınır, beslenir, tercüme edilir ve dönüştürülür. Ulusötesi söylemlerle yalnızca belirli bir zamanın, yerin ve siyasi gündemin temsil biçimlerini değil, aynı zamanda bu söylemi destekleyen kurumları ve ağları da kastediyorum. Söylemler semboller, şarkılar, imgeler ve en önemlisi mücadelenin tarihini, anlamını ve stratejilerini dile getiren anlatıları içerir. Bu söylemler belirli bağlamlarda -bazen aynı anda dünyanın dört bir yanında- ortaya çıkar ve ardından ulusal sınırları aşar. Küreselleştikçe, tarihsel özgüllüklerinin ve somutluklarının bir kısmını kaybeder ve daha soyut, taşınabilir ve ikonik hale gelirler. Bu söylemlerin ulusal sınırlar arasında taşınabilirliği onlara meşruiyet kazandırır ve yetkilendirir. Benim amaçlarım için, ulusötesi söylemler dünyayı hayal etmenin geniş -ve dolayısıyla esnek- yollarıdır. Genişlikleri, uluslar gibi daha mekansal olarak kısıtlı bağlamlarda daha dokulu uyarlamalar ve yorumlar için çok yer bırakır. Her söylemde belirli temalar ve figürler baskındır ve bu yetkilendirilmiş temalar, geniş, ulusötesi ve esnek söylemlere zaman ve mekan üzerinde bir miktar tutarlılık kazandırır. Canlı bir örnek, etten kemikten devrimci Che Guevara figürüdür; tarihsel ortaya çıkışının ve coğrafi eylem planının özgüllüğü -özellikle ölümünden sonra- soyutlanmıştır ve 1960'lar ve 1970'lerde dünya çapında ulusal kurtuluşun en tanınan ikonik kahramanı haline gelmiştir. Che'nin "bir, iki, üç, birçok Vietnam" çağrısı, Üçüncü Dünya'da bir eylem çağrısı olarak benimsenmiştir." (s. 7-8) ifadeleriyle Khalili, Filistinlilerin kendi söylemlerinin, karşı çıkışlarının bir anlam kazanmadığı dünya siyasetinde yönlerini diğer milletlerin canlarının yandığı duygulara, kavramlara ve algılara yönlendirmediği onları anlayanlarının sayılarının da kendi ulusları dışında bir anlam taşımayacağını bu sebeple bir an önce dünya geneline yayılan ve benzerliklerden faydalanan bir dil geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur.

Khalili, "1960'ların ortalarından bu yana Filistin ulusal hareketinin çeşitli kolları tarafından benimsenen ve uyarlanan birincil ulusötesi söylemlerden bahsediyorum. Bu söylemlerin her biri belirli bir tarihsel dönüm noktasında ve küresel ve yerel siyasetin kesiştiği noktada ortaya çıkmıştır. Hepsi kökenlerinin damgasını taşır ve yine de ulusal sınırları aşmaları onları başlangıçta amaçlanmayan veya hayal bile edilmeyen biçimlerde dönüştürmüştür. Bu söylemlerin tarihsel rastlantısallığı, kıtalar boyunca akışkan hareketleriyle birlikte, onlara dinamik karakterlerini kazandırır. Bu söylemlerin belirli simgesel yönlerinin kalıcılığı ve onlarca yıldır süren çağrışımsal güçleri, geçmişin anlaşıldığı ve gelecek stratejilerinin oluşturulduğu çerçeveler olarak çekiciliklerinden bahseder." diyerek, tüm bu söylemlerin

yerel kitlenin yanı sıra ulusötesi bir kitlesinin de olduğunu ifade etmektedir. O, ayrıca güçlü kurumlar ve ağlar tarafından desteklenen, geçmişi zorlayıcı bir seferberlik kaynağı olarak görülen ve belirli ahlaki ve normatif öneme sahip belirli bir anlatıyı, kahramanca veya trajik kahramanları ve bir sembol ve ikon rezervini ortaya koyacak şekilde kurtuluşçu/milliyetçi hareketlerin, ulus-devletlerin ve İslamcılarının kahramanlık anlatılarını ve insan hakları/insani yardım örgütlerinin trajik söylemlerini, bu söylemlerin oluşturulmasında cinsiyetin rolünü ortaya koymak gerektiği üzerinde durmaktadır.

“Cesur Bir Müzik”: Ulusların Ve Kahramanlarının Kutlanması

Khalili, “Mücadele eden “dünyanın sefilleri”nin varlığını inkar etmiyorum, ancak onların “Üçüncü Dünya” olarak izole bir şekilde var olmadıklarını savunuyorum. Onlar devrimci dünyanın ayrılmaz bir parçasıdır.” diyerek 17 Yaşındaki bir Lübnanlı Filistin gencinin kahramanlık ve şehadet için düşüncelerini ortaya koyarken de bu düşüncelerin ispatını yapmaya çalışmaktadır: “Ben şehit Sana Yusif Muhaydli’yim. 17 yaşındayım, Güney’denim, işgal altındaki ve ezilen Lübnan Güney’indenim, direnen, yeniden canlanan Güney’denim. Ölmedim, sizin aranızda yaşıyorum. Şarkı söyle, dans et, hayallerimi gerçekleştir. Ağlama; benim için üzülme, kahramanların olduğu bir dünya için sevin ve gül. ...” ifadelerinin kullanıldığı bir roportaj gerçekleştirmişti. Bu röportaj adeta bir kahramanlık hikayesinin nasıl doğduğunun delili olarak sunulmuştur.

Khalili, bu tür aşağılanmışlığa rağmen toplumların içinden kahramanlık öykülerinin yükselişinin temelinde mülksüzleştirme kadar yapılan eziyetlerin de büyük önem taşıdığına dikkat çekmektedir. O, “...1955’te, “aşağılananların, hakarete uğrayanların, incinenlerin, mülksüzleştirilenlerin – kısacası, insan ırkının ezilenlerinin” liderleri ve temsilcileri Endonezya, Bandung’da bir araya geldiğinde, Richard Wright’ın olaya ilişkin büyüleyici raporunda kaydettiği gibi, Avrupa ve Amerika kıtalarındaki tepki büyük bir endişeydi: Böyle bir atmosfer, kasvetli, acı, tedirgin ediciydi, planlanan konferansı karşılayan. Herkes kendi korkularını okudu; konferans çamurlu bir mezardan yükselen uzun süredir gömülü bir hayalet gibi belirdi. Yirmi dört Afrika ve Asya liderinin toplantısı, Üçüncü Dünya ülkelerinin liderlerinin toplantı geleneğini sürdürse de (Lozan'daki Milliyetler Birliği tarafından düzenlenen 1916 sömürgeleştirilmiş halk kongresi bu tür toplantıların en erkeniydi (Young 2001: 118) belki de mücadelelerin ortaklığının, jeostratejik mücadeleler bağlamında olsa bile,

sömürge sonrası devletlerin liderleri tarafından kabul edildiği an olarak önemliydi. "Bu ulusların liderlerinin çoğu siyasi tutukluymdu, sürgünde yalnız hayatlar yaşayan, gizli siyasi faaliyetlerin rutin bir konu olduğu, fedakarlık ve acının günlük yoldaşları olduğu insanlardı" diyen Khalili, bu liderlerin birçok yerde ve zamanda ulusal kurtuluşun kahramanca söylemini beslediklerini ancak ilk kez birlikte, Mısır'ın Nasır'ı, Endonezya'nın Sukarno'su, Hindistan'ın Nehru'su ve diğerleri konferansa hitap ettiğinde küresel bir izleyici kitlesi bulduklarını ifade etmektedir.

Khalili, bu konferansta Sukarno'nun yapmış olduğu açılış konuşmasında söylediklerinin son derece önemli olduğuna işaret ederek: "Bugün burada fedakarlıkların bir sonucu olarak toplandığımızı kabul ediyorum. Atalarımızın ve kendi nesillerimizin ve genç nesillerin yaptığı fedakarlıklar. Bana göre, bu salon yalnızca Asya ve Afrika ülkelerinin liderleriyle dolu değil; aynı zamanda duvarlarının içinde bizden önce gidenlerin ölümsüz, yılmaz, yenilmez ruhu da var. Onların mücadelesi ve fedakarlığı, dünyanın en büyük iki kıtasından bağımsız ve egemen ulusların en yüksek temsilcilerinin bu toplantısının yolunu açtı..."(s. 14-15) diyerek ezilmişlerin bundan sonraki yaşamlarında yalnız kalmayacaklarının işaretini vermiş oldu.

Khalili, kahramanca direnişin, ulus için fedakarlığın ve eski kolonilerin egemenliğine karşı meydan okuyan bir gururun ortaya çıkardığı temaların, üç kıtadaki sömürge karşıtı mücadelenin anlatılarını şekillendirdiğine işaret etmektedir. Ona göre; "...Kahramanca anma anlatısı, ara sıra ve döngüsel bölünme, çürüme ve umutsuzluğun alacakaranlığından merkezi bir karakterin meydan okuyan yükselişini görür. Kahramanca anlatı, bu geçici gerileme ve umutsuzluk anlarının sürekli devrimci/ulusal bir geçmişteki kopuşlar olduğunu ve belirleyici bir kahramanlık anının geçmişteki aşağılanma zincirini kırdığını iddia eder. Önceki yozlaşmaya ve ardından gelen ulusal uyanışa vurgu, milliyetçi hareketin gerekliliğini ve kaçınılmazlığını vurgulayan standart bir milliyetçi söylemdir. George Antonious'un Arap Uyanışı gibi klasik bir milliyetçi eser, milliyetçi ve kurtuluşçu edebiyatın sonraki repertuarının çoğuna benzer şekilde, boyunduruk altındaki halkların kurtuluşunu kutlarken "insan macerasının anlatsal duygusunu" (s. 15) aktaran Khaili, bu konuşmadan sonra tekrarlanan konferanslardan biri olan Bandung'da sergilenen dayanışma sebebiyle 1960'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sömürgeciliğe karşı 1514 sayılı kararı yayınladığına işaret etmiştir. Bu konferansta alınan kararda, "son yıllarda çok sayıda bağımlı bölgenin özgürlük ve bağımsızlığa kavuşmasını memnuniyetle karşılayarak ve henüz bağımsızlığa kavuşmamış

bu bölgelerde özgürlüğe doğru giderek güçlenen eğilimleri tanıyarak” sömürgecilerin kurtuluş hareketlerine karşı silahlı eylemlerini kınayarak, “tüm halkların tam özgürlüğe, egemenliklerini kullanmaya ve ulusal topraklarının bütünlüğüne sahip olmaya ilişkin devredilemez bir hakka sahip olduğunu...” (s. 15) ilan ettiğini bildirmiştir.

Khalili, Bandung’da bir araya gelen, BM Genel Kurulu 1514’ü destekleyen ve Bağlantısızlar Hareketi’ni kuran yeni sömürgeci devletler, aslında Frantz Fanon, Amilcar Cabral, Kwame Nkrumah, Regis Debray, Che Guevara ve yoldaşlarının kurtuluşçu yazılarında ifadesini bulan popüler -ve çok daha radikal- sömürgecilik ve emperyalizm karşıtı duygu dalgasına bindiler. Kurtuluşçu söylem, sömürge karşıtı milliyetçiliğin davasına hizmet etti ve ideolojik, taktiksel ve stratejik olarak Lenin ve Rosa Luxemburg’un Marksizminden ödünç aldı. Bu radikal söylem kıta sınırlarını aştı ve Üçüncü Dünya’nın sürekli genişleyen siyasi aktivistleri ve militanları arasında bir yuva buldu. Aslında, Bağlantısızlar Hareketi bu "muazzam tiranlık-yıkıcı dalgaya" hitap edemediğinde tökezleyecek ve "çoğunluk [üye devletlerinin] Orta Doğu, Vietnam ve Güney Afrika sorununu tek bir sömürge karşıtı temada birleştirmeye istekli olduğunda yeniden canlanacaktı" (s. 15-16) ifadelerini kullanmıştır.

Khalili, tarihin toplumların bu söylemin merkezinde olduğunu belirterek, yerleşimci sömürgeciliği şu ifadelerle tanımlamıştır: "sömürgeleştirilenlerin maruz kaldığı en ciddi darbenin tarihten ve topluluktan uzaklaştırılması" olduğunu yazmıştı ve bu nedenle kurtuluş söylemi hem tarihin restorasyonunu hem de topluluğun kurtarılmasını öngörüyordu. Ancak kurtarılan topluluk basitçe "yerli" veya yerel değildi. Ulusötesi bir mücadele topluluğunun tanınması, radikal kurtuluş söyleminin merkezi bir temasıydı ve kurumsal yuvasını 1965'te Cezayir'de düzenlenen Afro-Asya Dayanışma Konferansı'nda veya 1967'de Küba'da düzenlenen Üç Kıta Kongresi'nde veya üç kıtadan radikal öğrenci aktivistlerini bir araya getiren çok sayıda siyasi öğrenci birliğinde bulunduğunu belirtmiştir” (s. 16)

Khalili, bu dayanışmanın bir örneğinin Afro-Asya Dayanışma Konferansı'nda Che Guevara isyanın çalkantılı dünyasında bulduğunu belirterek, Che Guevara’nın bu konferansta ifade ettiği şu hususa dikkat özellikle dikkat çekmiştir “...burada ve tüm konferanslarda, nerede yapılırsa yapılsın, Vietnam, Laos, "Portekiz" Ginesi, Güney Afrika veya Filistin'in kahraman halklarına, kurtuluş için mücadele eden tüm sömürülen ülkelere dostça sesimizi, elimizi ve cesaretlendirmemizi uzatmalıyız; bugün silaha sarılan ve emperyalist düşmana son bir "Hayır!" diyen Venezuela, Guatemala ve Kolombiya'daki kardeşlerimize...” (s. 16-17)

diyerek kıta gözetmeksizin bütün halklarla olan kardeşliklerine vurgu yapmıştır.

Khalili'nin Che Guevara'nın konuşmasına dikkat çekerek, onun sonradan, Üç Kıta Kongresi'ne hitaben yaptığı konuşmada: "...küresel izleyicilerini "iki, üç, birçok Vietnam yaratmaya" (s. 16) davet ettiği sloganın Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki radikaller tarafından bile benimsendiğini, bu konuşma sebebiyle Çin halkının düzenlediği 'Cezayir ile Dayanışma Haftası' veya Afrika Halkları Kongresi'nin Cezayir Savaşı hakkındaki kararı''ndan bahsederken bu ulusötesi topluluğa teşekkür ettiğine dikkat çekmektedir. Khalili, Gine-Bissau'dan Amilcar Cabral, Filistinli mültecilerle dayanışmasını ilan ettiğini belirterek, "Filistin oğullarının ülkelerini kurtarmak için yaptıkları her şeye" "tüm kalbiyle" destek verdiğini duyurduğunu bunun sonucunda da ortaya Farklı Filistin siyasi örgütlerinin çıktığını, bu çıkışın ardından zaferlerini kutlayan posterler basarak diğer sömürge karşıtı ve gerilla hareketleriyle dayanışma göstermişlerdir. Kurtuluşçu söylem aslında sadece mekânsal sınırları değil, aynı zamanda zamansal sınırları da aşan bir mücadele mirasını kutlamıştır. Vietnam'ın Ho Chi-minh'i, on dokuzuncu yüzyıl sömürge karşıtı Cezayir savaşçısı Abdülkadir'i 'ulusal bir kahraman, [Vietnam'daki] halk savaşının öncüsü' olarak gördü. Kurtuluşçu hareketlerin şiirleri, filmleri, romanları ve metinleri, Üçüncü Dünya dillerine -ve Avrupa dillerine- kolayca çevrildi ve direnişin entelektüel topluluğu 'devrimin olabileceğine inandıkları her yerde onu kayıt altına almada önemli bir rol oynadığını..' (s. 17) belirtmiştir:

Khalili bütün bu ortaya konulan direnişin arkasında bireysel halk kahramanlarının olduğunu belirtmekte ve onları şu şekilde sıralamaktaydı: "Asya'da Wilfred Burchett, Latin Amerika'da Regis Debray, Afrika'da Rene' Dumont, hemen hemen her yerde Jean Ziegler, sadece birkaçını saymak gerekirse. Bunlar arasında tarihçiler (Basil Davidson, Abdallah Laroui, Jacques Berque), ekonomistler (Pierre Jale'e, Andre' Gunder Frank, Samir Amin, Aghiri Emmanuel, Françoise Perroux), siyaset bilimcileri (Anwar Abdel-Malek), filozoflar (Jean-Paul Sartre), sosyologlar (Pierre Bourdieu), antropologlar (Georges Balandier), şairler ve kurgu yazarları (Pablo) vardı. Neruda, Gabriel Garcia Marquez, Kateb Yacine, Jean Genet, hatta film yönetmenleri (Costa-Gavras)" (s.17).

Khalili bu listeye birkaç ekleme daha yaparak: "Bu listeye, 1973 Şili darbesinden sonra işkence görüp idam edilen şarkıcı Victor Jara, Filistinli şair Mahmud Derviş ve Türk şair Nazım Hikmet, Cezayir'deki sömürge karşıtı mücadelenin analisti ve polemikçisi Frantz

Fanon ve tabii ki gerillalar Mao Zedong, Ho Chi-minh, V. N. Giap ve Che Guevara eklenebilir.” (s. 17) demiştir.

Konferansları kurtuluşçu söylemin uygulayıcılarının birbirleriyle buluştuğu bir yer olarak nitelendiren Khalili, Moskova'daki Patrice Lumumba Üniversitesi de Asya, Afrika ve Latin Amerika'dan gelen radikal öğrenciler için bir başka buluşma yeri olarak düşünmekte ve aynı şekilde Paris, Londra, Berlin ve hatta birçok Üçüncü Dünya öğrencisinin ve geleceğin devrimcisinin omuz omuza olduğu ABD kampüsleri olduğunu ifade etmekteydi.(s. 18)

Khalili, geçmişe dair anlatıların –tarih veya hafıza– bir direniş alanı olarak farkındalığı, kurtuluşçu söylemin belirgin bir unsuru olduğuna dikkat çekerek, kurtuluşun etkili teorisyeni Fanon'un, *Wretched of the Earth* adlı eserinde: ...sömürgecilik yalnızca bir halkı pençesinde tutmakla ve yerlinin kafasını her türlü biçim ve içerikten boşaltmakla yetinmez. Bir tür sapkın mantıkla ezilen insanların geçmişine döner ve onu çarpıtır, çirkinleştirir ve yok eder. Sömürge öncesi tarihi değersizleştirme çalışması bugün diyalektik bir önem kazanmaktadır. Bu nedenle, sömürgeleştirilmişler özgürleştirilecekse, onların "sömürgeleştirme tarihine -yağma tarihine- son vermeye ve ulusun tarihini -sömürgesizleştirme tarihine" varetmeye karar vermeleri zorunlu olduğunu ve benzer şekilde geçmişin fethini kurtuluş hareketlerinin birincil görevi olarak görmüştür: "ulusal kurtuluşun temeli, her halkın kendi tarihine sahip olma hakkının devredilemezliğinde yatar." Bu fetih, mevcut mücadelenin davasında geçmiş kahramanların sahiplenilmesini ve muhalefetin tarihi hikayelerinin, isyanın çağdaş anlatılarına kökensel anlar olarak örülmesini içerir. Sömürgeciliğin yıkıntılarından ve dışlamalarından "bütünlük ve süreklilik anlatıları" kurtarma girişimi vardır. Bu nedenle, kurtuluşçu söylemde, Abdülkadir'in on dokuzuncu yüzyıl mücadelesi, yirminci yüzyıl Cezayir bağımsızlık savaşını doğurur. Jose Marti'nin ayaklanması Fidelismo veya Guevara'nın gerilla ayaklanmalarını doğurur ve Toussaint L'Ouverture'nin isyanı Nkrumah'ın isyanını doğurur. Mücadele sırasında sahiplenilen bir geçmiş, yeni bir insanın ve milliyetçi kimlikleri bile aşan yeni bir 'politik ve sosyal bilinç'in yaratılmasına yol açar. Buna karşılık, yeni insanın 'sürekli ve ebedi yeniden doğuşu' ulusal özgürlüğü ve ulusötesi dayanışmayı garanti eder.” (s. 19-20) ifadelerini kullanmıştır.

Kurtuluşçuların Yazılarındaki Kahramanlık Anlatısı

Khalili, sadece tarihin geri alınmasını değil, aynı zamanda şiddetli politik mücadele fikrini ve

kendini feda etme olasılığını da odak noktasına alarak, silahlı mücadele kurtuluşa giden tek olası yol olarak kabul edileceğini ve gerilla savaşı teorisyenleri -en başta Mao, Giap, Guevara ve Debray- siyasi şiddeti gerekli bir seferberlik eylemi olarak gördüklerini (s. 18) belirtmektedir. Ona göre, gerilla savaşı, sonunda kitlesel eylem yaratacak bir kurtuluş savaşının açılış salvosu olarak teorize edildiğini, şiddetli mücadelenin kutlanması, içinde yalnızca kurtuluş vaadini değil, aynı zamanda yeni insanın yaratılmasını da içerdiğini(s. 18) ifade etmektedir. Khalili, bu felsefenin kurucusu olarak kabul ettiği Fanon'un; "...şiddetin kurtarıcı ve birleştirici gücü hakkında yazarken, ulusal kurtuluş davasında silahlı mücadele ve kanlı fedakarlık için bir gerekçe sağlamıştır. Bununla birlikte, kurtuluşçu hareketler içinde bazı düşünürler ve aktivistler özgürleştirici şiddetin sorunlu yönlerini düşünmüşlerdir. Siyasi şiddetin -bir zamanlar kişinin kendi geleceğinin yazarı olma aracı- başlangıçta hayal edilenden ve amaçlananlardan çok daha dayanıklı kurumlar ve mantıklar üretebileceğini savunduklarını..." (s. 18) belirtmiştir. .

Khalili'ye göre militan grupların varlığı ve kurumsallaşması -kendilerini devrimin öncüsü olarak hayal etmeleri- kitle seferberliğinin pahasına gerçekleşir ve silahlı mücadeleyi modus operandi olarak seçmeyebilecek bir halkı dışladığını, buna karşılık militarist direnişin ise, birincil erdem olarak siyasi mücadelenin yerini aldığını belirtir.

Khalili'ye göre kahramanlık anlatısında derinlemesine değer verilen bir diğer tema ise şehitliktir. Politik fedakarlık, bir dizi nedenden ve çeşitli koşullarda temel bir strateji olarak benimsenebilir; örneğin, "değer verilen başkaları fedakarlıktan açıkça faydalanacaksa; fedakarlık yapmamak zayıflık, korku veya sadakatsizliği ele verecekse; görünür acı çekmenin üçüncü taraf müdahalesini çekme şansı varsa; ve göze çarpmayan bir çıkış zorsa" Ulusötesi kurtuluş söylemlerindeki şehitlik kavramı, fedakarlığı meşrulaştıran dinsel kozmolojiyi benimsese bile, eylemin kendisi dinin ihtişamı yerine ulusun davası için – bu yeni ve “saf” saygı nesnesi gerçekleştirilir.” (s. 19) ifdelerini kullanmaktadır.

Khalili Guevara'nın ifadesine burada yer vererek; “erken düşenleri ve henüz düşmemiş olanları [bir ulusun] en saf fikirlerini ve ... en asil hedeflerini savunmak için savaşırken ulaşabileceği zirvelerin en eksiksiz ifadesi olarak” (s. 19) ortaya koymaktadır. Khalili, 1967'de Üç Kıta Kongresi'ndeki konuşmasında ve Bolivya'daki idamından kısa bir süre önce, Guevara'nın öncelikli olarak özveriye övdüğüne işaret ederek: “Ölüm bizi nerede şaşırtırsa şaşırtсын, yeter ki bu savaş çığığımız [emperyalizme karşı] alıcı kulaklara ulaşsın ve

silahımızı kullanmak için başka bir el uzansın ve diğer adamlar makineli tüfeklerin kesik kesik şarkıları ve savaş ve zaferin yeni savaş çığlıklarıyla cenaze ağıtını söylemeye hazır olabilirler.” (s. 19) ifadelerini kullanarak Guevara için şehitliğin esas tininin, eyleme davet ve daha büyük bir isyanın başlangıç ile anı olduğunu buna karşılık benzer şekilde vatanseverliği "bağımsızlık, adalet ve ilerleme davasına fedakarlık ve bağlılık ruhu" olarak gördüğünü ortaya koymaktadır.

Khalili'ye göre kurtuluşçu söylemde şehitlik, bir ölüm kutlaması olarak görülmez. On yedi yaşındaki Lübnanlı intihar bombacısı Sana Muhaydli, yas tutanları kutlamaya, "şarkı söylemeye ve dans etmeye" davet eden bir söylemi dile getirmektedir.

Khalili, özverinin mutlaka bir amaç olarak aranmadığını, ancak ulusun davası uğruna baskıya direnenler tarafından gerekli görüldüğünü ifade eder. Bu açıdan bakıldığında düşenler: “Onların yasını tutabilirdik ama onlar bizim gözyaşlarımızı istemiyorlar. Yenilemeyeceğimizi bilerek ölümü küçümsüyoruz.” (s. 19) ifadelerini kullanır.

Khalili, yeniden doğuş, yenilenme ve nihai zafer, özveriye içkin olarak görüldüğünü, şehitliğin sıklıkla anlamlı bir hayata giden tek yol olarak kabul edildiğini, anılarının girişinde, Amerikalı Kara Panter Huey Newton'un deyimiyle onu “ölümden korkmayan ve dolayısıyla hayattan korkmayan” biri yaptıkları için ailesine teşekkür edilmesi gerektiğini belirtir.

Khalili, 14 Nisan 2002'de Beyrut Stadyumu'nda düzenlenen, Filistinlilerin İşgal Altındaki Filistin Toprakları'ndaki İsrail askeri kuşatması altındaki Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen büyük bir mitingde, Filistinli ulusal şair (ve kendini açıkça laik olarak tanımlayan) Mahmud Derviş, o zamanlar İsrail kuşatması altında olan Ceninli genç bir savaşçı hakkında bir anekdot anlatmıştır: “Birisini cep telefonu ile onunla konuştuğunda gülümsüyordu. Kişi, neden mutlusun diye sordu? Hayatı sevmiyor musun? Hayatını kaybetmek üzeresin! Savaşçı dedi ki, Mutluyum çünkü hayatı seviyorum. Eğer şehit olacaksam, şehit olmamın sebebi hayat sevgimdir.” Anekdot uydurma veya alegorik olabilir, ancak kendini feda etme eyleminin hayat üreten bir eylem anı olarak kurtuluşçu yorumunu aktarır.”(s. 20) ifadelerini kullanmıştır.

Filistinli romancı Ghassan Kanafani bu konuda şu ifadeleri kullanmaktadır: “Devrimci eylem bağlamında özveri, yaşamın en yüksek anlayışının ve yaşamı bir insana layık kılma mücadelesinin bir ifadesidir. Bir kişiye duyulan yaşam sevgisi, halkının kitlelerinin yaşamına duyulan sevgi ve onların yaşamlarının sürekli sefalet, acı ve zorlukla dolu olmaya devam

ettiğini reddetmesi haline gelir. Dolayısıyla, yaşam anlayışı, militan savaşıyı özverinin halkının yaşamının bir kurtuluşu olduğuna ikna edebilen toplumsal bir erdem haline gelir. Bu, yaşama bağlılığın en üst düzeyde ifadesidir.” (s. 20) demektir.

Benzer şekilde, Nelson Mandela Rivonia savunmasında, “Tüm insanların uyum içinde ve eşit fırsatlarla birlikte yaşadığı demokratik ve güvenli bir toplum idealini benimsedim. Bu, uğruna yaşamayı ve başarmayı umduğum bir fikirdir.” der. Ama gerekirse, uğruna ölmeye hazır olduğum bir idealdir.” (s. 20)

Khalili, kurtuluşçu kahramanlık anlatısının kalıcı bir unsurunun, aşırı erkeksi kahramanlığa vurgu yaptığını dikkat çekerek her ne kadar tüm kurtuluşçu hareketler kadın savaşçıların önemine tanıklık etse de (ve Filistinli Leyla Halid, Filistin milliyetçi ikonografisinin sınırlarının çok ötesinde bir kahraman ve ikonik figür haline geldi), nihayetinde kahramanlığın tanımlandığı erdemler genellikle erkeksi olarak kabul edildiğini ifade eder. Ateş altında cesaret, siyasi şiddeti soğukkanlı ve etkili bir şekilde kullanma yeteneği ve kadınların alanı olan doğum yapmaktan ziyade kendini feda ederek ulusu yeniden canlandırma olmasına rağmen bunun pek fazla önemsenmediğine dikkat çeker. (s. 20)

Khalili, Kahramanlık söyleminin yenileyici unsuru bile korkudan uzak yeni "erkekler" yaratmaya medfun olduğunu, bu yeni adamın dile getirilmeyen sonucu, yine de "kadınlığı" temsil eden daha özgürleşmiş bir kadın şeklinde tasvir eder. Örneğin, Amilcar Cabral "Lebete Na N'Kanha'yı - bu sefer parti militanı değil, kadın, ceylan kadar güzel genç asi, bir ailenin annesi, kocasının kendisini dinlediği eş, pirinç üreticisi" olarak kutlar. Cabral, tam bir kadının özelliklerinin listesini, gülümsemesinin ve gözlerinin övgüsüyle takip eder. Birçok özgürlükçü söylem, kadınların ilerici özgürlüklerini mantra olarak alsa da, yine de anma söylemlerinde, savaşçı erdemleri dünyayı yeniden yaratmada en etkili olanlardır. Kahramanca kurtuluşçu anlatının sınırlar ötesindeki olağanüstü tutarlılığı - yeni bir adamın silah zoruyla tarihini geri alması ve yenilemesi temaları - bir anlamda "daha önce neredeyse hiç görülmemiş, kesinlikle daha önce hiç bu kadar yoğun veya geniş bir çekicilikle hissedilmemiş canlı bir değişim umudundan esinlenmişti" (s. 21) ifadelerini kullanır.

Khalili, Afrika hakkında yazılanlardan da hareketle kurtuluşçu söylemlerin; "kalpleri cesur bir müzikle atan erkekler ve kadınlar tarafından söylendiğini ifade ederek umut duygusunun kurtuluşçu hareketleri canlandırdığını ve tarihsel kaçınılmazlık ve insan faaliyetinin birleştiği noktada, umutsuzluk ve hareketsizlik fethedilen bir duygu olduğunu ve bunun sonucunda da

yeni bir ulus kavramının oluşturulduğunu ortaya koyar.

Khalili'ye göre "...devrimci bir hareket bir devletin aygıtında evcilleştirilip kurumsallaştırıldığında kahramanca kurtuluşçu söylem anlatısına dönüşür. Ulusötesi dayanışma ve kurtuluş için evrensel insan mücadelesi, "ulusal güvenlik ve ayrılıkçı bir kimlik" ile değiştirilir. Ulus-devletin mücadelenin önceden belirlenmiş telosu olarak kutlanması, kahramanca ayaklanma anlatısını benimser ve bir zamanlar devrimci ezilenler despotik kurumlara karşı inatçı mücadeleleriyle yüceltilirken, bugün devlet adamında cisimleşen ulus-devlet sahnenin merkezine yerleşir. Artık yeni bir ulus-devlet, işbirlikçilere ve hainlere karşı kanlı başlangıç savaşlarını vurgulamaz. Mücadele tarihleri, devletin tanındığı ve ulusların masasına oturduğu görkemli ana odaklanır. Yeni ulus-devletin rastlantısal ortaya çıkışı, yalnızca bir sona izin verilen doğumuyla ilgili doğrusal bir anlatıya yol açar. Devlet kurumlarının ulus hakkında anlattığı hikayelerde, yeni insan, çoğunlukla haklardan ziyade yükümlülükleri olan yeni devletin vatandaşına dönüştürülmüştür. Devrim, hanedan devletinin kadim ihtişamıyla örtülüdür. Tarih, mücadelenin dönüştürücü mirası ve çağrısı olmaktan ziyade, devlet için meşrulaştırıcı bir araç ve vatandaş yetiştirme pedagojisinin bir aracı haline gelir." (s. 20) şeklinde ifade eder. Ona göre, "...Cinsiyet imgeleri, ulus-devletçi söylemlerde de yaygındır. Milletın kendisi sıklıkla bir kadın olarak tasvir edilir, vatan işgalciler ve istilacılar tarafından tecavüze uğrayabilen doğurgan bir kadın bedeni olarak hayal edilir ve kadınlar biyolojik işlevlerini yerine getirerek devleti yeniden canlandırırılar. Öte yandan erkekler kurucu babalar, hayırsever patriarklar ve sıklıkla kadınların onuruyla örtüşen milletin onurunun koruyucularıdır. Kardeşlikleri hayal edilen topluluğun temelidir. Kadın bedenleri dünyaya vatandaşları getirir ve her iki anlamda da milleti yeniden üretir. Anneler ve dullar, kahraman oğullarının ve kocalarının elinden düşen bayrağı taşırlar ve cinsiyet sembolleri ve daha spesifik olarak kadınların bedenleri, kıyafetleri ve davranışları ulusal veya toplumsal kültürlerin birincil belirteçleri haline gelir. Ulusal vatandaşlık yasaları cinsiyet farklılığını ve eşitsizliğini yeniden üretirken, çoğu ulusun kurucu belgeleri bu eşitsizliği milliyetçi söylem alanında pekiştirir..." ifadelerini kullanırken Filistin ile ilgili düşüncelerini birden bire değiştirir ve kadının yerini erkeğe terkeden yeni bir söylem geliştirir. Khalili'ye göre "Filistin Bağımsızlık Bildirgesi ve Filistin Ulusal Sözleşmesi, ulusu erkek bir beden olarak hayal eder ve daha da önemlisi, siyasi faaliyeti..." (s. 21) erkekleştirilmiş bir bakış açısına sahiptir.

Khalili, "Ulus-devletçi söylemde, silahlı mücadelenin kutlanması, yeni devletin zorlayıcı

aygıtında yer alan 'meşru güç kullanımına' itaate yol açar. Bir zamanlar politik şiddetin radikal bir değişim getirmesi amaçlanırken, fedakarlık artık yalnızca ulus davası için yetkilendiriliyor. Ulus ve onun için mücadele edenler kahramanlık destanlarında anıtlaştırılıyor. Ulus-devletin ulusal anlatıyı anlatmasında, ulusal kahraman edilgenlik ve kurbanlık boyunduruğunu atar ve ulusal egemenlik ve birliğin görkemli geleceğine doğru ilerler -ulusal anlatılar her zaman ilericidir. Bu süreçte şehit edilirse, kanı "ulus ağacını sular." Ulus yalnızca bir ideal değil, aynı zamanda bürokraside, kabinede, mahkemelerde, orduda ve bankalarda somut olarak tezahür eden bir kurumdur. Şehitlik, ulusun politik biçimini yeniden canlandırmak ve hayatta kalmasını garantilemek olarak görülür." (s. 21) diyerek, şehitliğin devlet örgütünün yeniden doğuşunu temsil eden bir erk olarak abideleştirildiğini, onun cisminde değil, ruhanîyetinde şekillenen yeni bir devlet modelinin doğduğunu vurgular.

Khalili'ye göre "...şehitliğin kahramanlık anlatılarının anlatılması yalnızca radikal milliyetçi hareketlerin güçlü yanı değildir. Ulus için kanlı fedakarlık, Avrupa ve Amerika ülkeleri de dahil olmak üzere tüm ulusların vatansever söyleminde yer alır; burada kuruluş anlarına ve çağdaş vatanseverlik söylemlerine yapılan tarihi göndermeler, özverili fedakarlığa bolca gönderme içerir. Şehitlik yalnızca devletin yetkilendirdiği yerlerde (örneğin devletin yürüttüğü savaşlarda ordu) izin verilmesine rağmen, kurban söyleminin merkeziliği çarpıcıdır." (s. 22) diyerek şehitliğin devletin tekelinde olduğunu, onun yetkilendirmesiyle ölenlerin şehit olarak kabul edildiğini belirtmektedir.

Khalili'ye göre ulus-devletler diğerlerinden sembolleri ve ikonlarıyla ayrılır. Bu nedenle, yeni ulus-devletlerin ortaya çıkışı, hepsi de ulusun doğuşunun kahramanca hikayesini yeniden üreten bir dizi sembolik faaliyetle birlikte ortaya çıkarlar. Ulusal bayrak hükümet binalarının üzerinde dalgalanır, ulusal banka kapılarını açar, kurucu babaları kutlayan ulusal pullar basılır, ulusal ordu ve ulusal polis özel üniformalarını giyer, yeni marş ve yeni harita okullarda tanıtılır, şehir sokaklarına ulusal bağımsızlık kahramanlarının isimleri verilir, ulusal anlatıyı somutlaştıran yeni anıtlar ve müzeler açılır, tatil döngüleri oluşturulur, Olimpiyat Oyunları'nda ulusal renkler giyilir ve belki de en önemlisi, yeni ulus Birleşmiş Milletler'de bir koltuk arar. Doğu Timor'dan Xanana Gusmao'nun belirttiği gibi, "Doğu Timor gibi küçük ülkeler için Birleşmiş Milletler çok iyi bir şeydir. Sesimizi duyurabileceğimiz ve büyük güçlerle birlikte çıkarlarımızı savunabileceğimiz bir yerdir. Açıkçası BM'de gerçek bir gücümüz yok, ağırlığımız sınırlıdır. Ancak biz tanınan bir milletiz, oyumuz sayılır ve bu çok

önemlidir." (s.23) örneğini vermesi bir devletin tanınırlığının sağlanabilmesi için onun kendi kurucu yetkilerinin ve yetkililerinin saygınlığından daha çok onu tanıyacak ve tanıyacak bir konsorsiyuma ihtiyaç olduğudur. Aksi halde bütün uğraşlara rağmen Filistin’de olduğu gibi bu konsorsiyumun tanımaması durumunda devlet kurulmuş olsa dahi kimsenin onu kabul etmeme durumu, devletin ölü doğuşunu hazırlayacağını göstermesi açısından 19. yüzyıl öncesine aykırı birdurumun varlığına dikkat çekmektedir.

Bu hususu daha geniş bir kapsamda ele alan Khalili, "... devletin var olma hakkının uluslararası olarak tanınması -BM’de oy hakkı edinmesi ve uluslararası antlaşmalar ve yasalara imza atması yoluyla- yeni devleti yetkilendirir, ona prestij kazandırır ve uluslar arasında resmi eşitlik sağlar. Millet, kendisini bağımsız olarak kabul etmek için BM gibi uluslararası kurumların onayına bağlı olduğundan, ulusötesi devrimci mücadele anlatılarından ziyade, egemenliğin uluslararası temsilcilerine yoğun bir şekilde yönelir. Millettin sömürgeci bir savaştan çıktığı durumlarda, yeni ulus-devletin dış normlara ve mantıklara tabi kılınması, kurtuluşçu ulusal anlatıların evcilleştirilmesini ve ana akıma girmesini daha da yoğunlaştırır. Siyasi bir biçim olarak ulus-devlet ve yetkilendirici söylemler olarak 'ulus-devletçi' anlatılar, modernitenin özel özellikleridir. Ancak ulusal egemenlik söyleminin dünya çapında yayılması ve üyeliğinin bir ulus-devletin bağımsızlık iddiasının gerçekliğini onayladığı uluslararası bir kurumun varlığı, iki dünya savaşının ve birçok dekolonizasyon savaşının kan ve öfkesinden kaynaklanan daha yeni olgulardır. Ulus-devlet biçimi kapitalizmin ve yeni iletişim biçimlerinin (basılı veya elektronik olsun) yayılmasıyla birlikte evrenselleşirken, uluslararası kurumlar bu biçimi standartlaştırdı ve meşrulaştırdı. Birleşmiş Milletler, ulusların "iyi komşular olarak birbirleriyle barış içinde birlikte yaşamalarını" sağlamak için kuruldu ve çeşitli BM belgelerinin açıkça ortaya koyduğu gibi, iyi komşuları oluşturan şey iyi çitlerdi.” diyerek uluslararası konsorsiyumların (BM gibi) devletlerin ulus biçimlerini de etkilemekte olduğu, kurulacak devletin hangi ekonomik modeli kabuledeceği konusunda da belirleyici olabildiğini, bu sebeple de devletlerin tanınırlığının veya ulus olarak kabul edilirliğinin de yine bu konsorsiyumlarla sınırlandırıldığını ifade eder.

Sonuç

Bir ulus-devletin hikayesinin anlatıldığı ve ilişkili sembollerinin oluşturulduğu yer, yerel pratiklerin (ulus-devleti kurmanın içsel bir yolu) ve ulus-ötesi söylemlerin (ulus-devletin

dünya tarafından tanınması) kesiştiği yerdir. Tüm bunlar ulusu insanlaştırır ve biyografisini, tanınabilir bir dramanın merkezindeki insan bir kahramanmış gibi anlatır.¹¹ Bu dramada, uzun zaman önce görkemli, güçlü ve muzaffer olan ulus, çoğunlukla yabancı müdahalelerle ortaya çıkan bir çürüme durumuna düşer. Ulusun büyük adamları (ve çok daha az sıklıkla kadınları) onu yıkım ve sessizlik uykusundan, çoğunlukla kanlı fedakarlıklarla uyandırır ve yeni, ilerici, muzaffer bir devlet kurar. Bu anlatıda Roma İmparatorluğu, bölünme ve gerilemenin karanlık çağlarından sonra modern İtalya'nın atası olur. Aztek ve İnka imparatorlukları Meksika ve Peru'yu doğurur. Yunanlılar Osmanlılardan kurtulduktan sonra Antik Atina, modern Yunanistan'ı doğurur. İncil'deki İsrail, Yahudi sürgününün ardından kurulan modern devleti meşrulaştırır. Mısır ve İran'ın firavun ve Pers geçmipleri, Mısır ve İran'ın kurtarıcıları yabancı boyunduruğu attıktan sonra modern devletlerin öncüsü haline gelir. Modern Arap ulusları atalarını hilafet veya Endülüs'te veya Haçlılara karşı kazanılan zaferde bulur ve Fenike ve Babil, modern ulus devletler tarafından doğrudan atalar olarak anılır. Geçmişin ihtişamını simgelemelerine rağmen, yine de yeni ulus devletler, kendilerine uluslararası alanda verilen türden bir meşruiyete ihtiyaç duyar. Yeni ulus devletin, devletler 'topluluğunun' veya BM'nin sıklıkla adlandırıldığı gibi 'uluslar ailesinin' onayına ihtiyacı vardır. Bu uluslar ailesinde, her üye daha sonra kendi soyağacını anar ve bunu ulusal bayramlar, okul kitapları ve görsel anma ikonları aracılığıyla yayar. Filistin Yönetimi, sınırlı egemenliğine rağmen, böylesi kahramanca bir ulus-devletçi söylemi coşkuyla yaymıştır; bunu sonraki bölümlerde göreceğiz.

Seçme Bibliyografya

Abu Faris, Muhammad Abd al-Qadir. 1990. Shuhada' al-Filastin (Palestinian Martyrs). Amman: Dar al-Fırqan.

Anderson, Benedict. 1991. Imagined Communities: Reflections on the Origin a Spread of Nationa. liLsmondon: Verso.

Cabral, Amilcar. 1973. Return to the Source: Selected Speeches by Amilcar Cabral. Edited by Africa Information Service. New York: Monthly Review Press. Cabral, Amilcar. 1974.

Davidson, Basil. 1981. The People's Cause: A History of Guerrillas in Africa. Essex: Longman Group.

Ebtekar, Massoumeh. 2000. Takeover in Tehran: The Inside Story of the 1979 US Embassy

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

- Capture. As told to Fred Reed. Vancouver WA: Talon Books.
- Fanon, Frantz. 1963. *The Wretched of the Earth*. Trans. Constance Farrington. New York: Grove Press.
- Fanon, Frantz. 1963. *The Wretched of the Earth*. Trans. Constance Farrington. New York: Grove Press.
- Feldman, Allen. 1991. *Formations of Violence: The Narrative of the Body Political Terror in Northern . CIhreichlaangdo IL: University of Chicago Press.*
- Gellner, Ernest. 1983. *Nations and Nationa. liIstmhaca NY: Cornell University Press.*
- Guevara, Ernesto “Che.” 1968. *Venceremos! The Speeches and Writings Ernesto Che Gue.vaErdaited by John Gerassi. London: Weidenfield and Nicolson.*
- Jallul, Faisal. 1994. *Naqd al-Silah al-Filastini; Burj al-Barajneh: Ahlan wa- Thawratan wa- Mukhayyaman (Critique of Palestinian Armed Resistance; Burj al-Brajneh: Its People, Revolution and Refugee Camp). Beirut: Dar al-Jadid.*
- Kahin, George McTurnan. 1956. *The Asian–African Conference, Bandung, Indonesia, April 1955. Port Washington: Kennikat Press.*
- Malley, Robert. 1996. *The Call from Algeria: Third Worldism, Revolution, and the Turn to Islam. Berkeley CA: University of California Press.*
- Malley, Robert. 1996. *The Call from Algeria: Third Worldism, Revolution, and the Turn to Islam. Berkeley CA: University of California Press.*
- Olick, Jeffrey K. 2003. *States of Memory: Continuities, Conflicts, and Transformations in National Retrospection. Durham NC: Duke University Press.*
- Portelli, Alessandro. 1997. *The Battle of Valle Giulia: Oral History and the Dialogue. Madison WI: The University of Wisconsin Press.*
- Said, Edward W. 1994. *Culture and Imperialism. New York: Vintage Books.*
- Sayigh, Yezid Y. 1997. *Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian National Movement, 1949–1993. Oxford: Oxford University Press.*
- Smith, Anthony D. 1986. *The Ethic Origin of Nations. London: Blackwell Publishers.*
- Tilly, Charles. 2003. *The Politics of Collective Violence. Cambridge: Cambridge University Press.*
- Varon, Jeremy. 2004. *Bringing the War Home: The Weather Underground, the Red Army*

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

Heroes and Martyrs of Palestine

The Politics of National Commemoration

Laleh Khalili

CAMBRIDGE

CAMBRIDGE

www.cambridge.org/9780521865128

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

Heroes and Martyrs of Palestine

The Politics of National Commemoration

Laleh Khalili

University of London

 CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS